

Diniy tafakkur o'zgarishining antroponimlarda aks etishi

Sohiba Otaxonova

(ToshDO'TAU tayanch doktoranti)

Annotatsiya: Ushbu maqolada diniy tafakkur o'zgarishlarining antroponimlarda aks etishi, ayrim ismlarning nojoiz ismlar qatoridan joy olish sabablari haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Antroponim, nojoiz ism, diniy ism, motiv, nominatsiya, lingvokulturologiya, uslub.

Аннотация: В данной статье отражены изменения в религиозном мышлении в антропонимах, а также представлены причины включения некоторых имен в список запрещенных имен.

Ключевые слова: антропоним, противоправное имя, религиозное имя, мотив, конфессия, лингвокультурология, стиль.

Abstract: In this article, the changes in religious thinking are reflected in anthroponyms, and the reasons why some names are included in the list of forbidden names are presented.

Key words: Anthroponym, illegitimate name, religious name, motive, denomination, linguocultural science, style.

Ismlarda xalqning e'tiqodi ham bevosita o'z aksini topadi. Xalq tarixi va bugungi kunini bir-biri bilan chambarchas bog'lab turuvchi omillar bir qancha bo'lib, madaniyat yashovchanligini bevosita belgilab beruvchi antroponimlar shular jumlasidandir. Madaniyatning yuksalishi xalq e'tiqodi bilan chambarchas bog'liq hodisa sanaladi. O'zbek madaniyatining rivojlanishi esa xalq e'tiqod qilgan dinlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, dastlabki diniy tafakkurlarning nomoddiy manbasi sifatida antroponimlar ilgari suriladi. Bugungi davrga qadar o'zbek xalqi bir qancha dinlarga e'tiqod qildi. Din (arabcha دين) – “e'tiqod”, “ishonch”, “itoat”) jamoat tomonidan shifrlangan qadimiy yozuvlar, mifologiya va rituallarga qat'iy amal qilingan holda bajariluvchi harakatlar to'plamidir⁷.

“Din” so'zini ba'zi hollarda “e'tiqod” ma'nosida ham qo'llashadi, lekin bu doim o'rinli emas, zero e'tiqod shaxsiy ishonchdan iboratdir, aslo ijtimoiy tizim emas. Din – xudo yoki xudolar, g'ayritabiiy kuchlar mavjudligiga ishonish. Din muayyan ta'limotlar, his-tuyg'ular, toat-ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali namoyon

⁷ „Religion – Definition of Religion by Merriam-Webster“ (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/religion>). 12-mart 2021-yilda asl nusxadan arxivlandi (<https://web.archive.org/web/20210312024948/https://www.merriam-webster.com/dictionary/religion>). Qaraldi: 16-dekabr 2019-yil.

bo‘ladigan, olam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida tarzi, uni idrok etishning o‘ziga xos usuli. Dinning paydo bo‘lishi haqida yagona fikr yo‘q. Islom dini ta’limotiga ko‘ra, din – Alloh tomonidan o‘z payg‘ambarlari orqali bashariyat olamiga joriy etilajagi zarur bo‘lgan ilohiy qonunlardir. Har bir din diniy dunyoqarash, diniy marosim, diniy tuyg‘u va sig‘inish obyektlarini o‘z ichiga oladi. Har qanday jamiyatda din ma’lum ijtimoiy, ma’naviy va ruhiy vazifalarni bajaradi. Uning ijtimoiy hayotga ta’siri kuchlidir. Har bir din dindorlarini o‘z ta’limoti doirasida saqlashga harakat qiladi, o‘z qavmlari uchun tasalli beruvchi, ovutuvchilik vazifasini o‘taydi. Dinlar o‘z marosim va bayramlarining qavmlari tomonidan qa’tiy tartibga amal qilgan holda bajarilishini shart qilib qo‘yadi, shuningdek, o‘z qavmlarining birligini, jamiyat va shaxsning o‘zaro aloqada bo‘lishini ta’minlashga intiladi.

Diniy tafakkurning antroponimlarga ta’sirini diniy ishonchlar bilan bog‘liq ismlar chastotasining davr diniy muhitiga qarab o‘zgarishida ko‘rish mumkin. Nominatorlar ism bevosita inson taqdiriga ta’sir qiladi degan ishonch bilan bolaga ism berishadi. Bu jarayon bevosita ularning e’tiqodi bilan bog‘lanadi. Ma’lum bir siyosiy tuzum davrida xalqning diniy erkinligiga ma’lum cheklovlar o‘rnatilgan. Bu holat ham xalq diniy an’analarini, qadriyatlarini bir qadar cheklashiga sabab bo‘lgan. Nominator siyosiy tuzum va tafakkur ta’sirida chaqaloqqa diniy ishonch bila bog‘liq motivlarga ega ism berishdan tiyilgan. Hatto ayrim manbalarga ko‘ra ateistik (ateizmga oid, ateizm ruhidagi, dinga qarshi qaratilgan) g‘oyalarning avj olishi natijasida diniy motivga ega ismlarni o‘zgartirish holatlari ham uchrab turgan. Hozirgi kunda esa buning mutlaqo aksini kuzatishimiz mumkin. Xalqning diniy tafakkuri o‘zgarishi bilan diniy motivga ega ismlarning nominatsiya jarayonidagi ishtirok koeffiysenti ancha oshganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Ayniqsa, oxirgi o‘n yillik misolida oladigan bo‘lsak farzandiga Asmo al-husna –Ollohning muborak ismlariga asoslangan, payg‘ambarlar ismlari, mashhur diniy arboblarning nomlarini berish holatlari juda ko‘plab uchramoqda.

Qur’oni Karimning A’rof surasi⁸ 180-oyatida Alloh ismlari haqida shunday deyiladi: “Allohning go‘zal ismlari bordir. Bas, uni o‘sha ismlar bilan chorlangiz (yod etingiz), Uning

⁸ Qur’oni Karim tarjimasi va sharhi. Abdulaziz Mansur (<http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=1847.0>)

ismlarida haqdan og‘ib (noo‘rin joylarda ularni qo‘llaydigan mushrik) kimsalarni tark qilingiz”.

Bu ismlar 99 ta. Ular musulmon ilohiyotida muhim o‘rin tutadi. Alloh ismlari ko‘p duolarda qo‘shib aytiladi. Qur‘oni Karimning Hashr surasida (22-24 oyatlar) Allohning go‘zal ismlarining qisqa ro‘yxati bor⁹: **ar-Rahmon, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salom, al-Mumin, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbor, al-Mutakabbir, al-Xoliq, al-Bori’, al-Musavvir.** Boshqa hamma ismlar Qur‘oni Karimning turli joylarida uchraydigan Alloh sifatlaridan kelib chiqadi va ular bilan bog‘langan fe‘llardan hosil bo‘lgan. 99 ta ism ro‘yxati Abu Hurayra r.a (601-679) rivoyat qilgan hadisda ham qayd qilingan. Ana shu hadisga ko‘ra, Muhammad 99 raqamini keltirgan. Boshqa Hadis to‘plamlarida ham Alloh ismlari ro‘yxati keltiriladi.

Ollohning go‘zal ismlari oldidan “Abdu” ism shakllantiruvchi qismni qo‘shib, nom qo‘yish yoki “qul” shaklini qo‘shib nomlash ham keng tarqalgan holat: *Abduvohid, Abduvahob, Abdug‘ani...*

Ammo *Abdurasul* ismini ko‘pchilik “nojoiz ism” hisoblashadi. Bunga sabab “Abdu” shakli faqat Ollohning ismlari oldidan qo‘shilishi, payg‘ambarlar, diniy arboblardan va boshqalar nomiga ishora qiluvchi har qanday nomga qo‘shilishi ismning lug‘aviy ma‘nosini o‘zgartirib, unga salbiy o‘ttenka berishi tufayli joiz emasligiga ishoniladi¹⁰. Bugungi kunda eng urfga kirgan ism Muhammad bo‘lib, payg‘ambarimizning muborak ismlari sifatida ko‘pchilik nominatorlar uchun Muhammad tarkibli ismlarga murojaat qilish holatlari sezilarli darajada ko‘paygan. Statistika ma‘lumotlariga qaraganda, yer yuzidagi eng ko‘p qo‘yiladigan ism ham aynan Muhammaddir¹¹. Turli manbalarning ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda 150 milliondan ortiq Muhammad ismli shaxslar bor. Nafaqat musulmon davlatlarida, balki Yevropada ham bu ism juda mashhur. Muhammad ismini boshqa ismlar bilan gibrid shaklda qo‘llash ham urfga kirgan bo‘lib, bunda ikki xil shakl kuzatiladi. Ayrim ismlar Muhammad shakli oldidan qo‘shilsa, ayrimlari undan keyin qo‘shiladi:

⁹ Qur‘oni Karim ma‘nolari tarjimasi. Alouddin Mansur (<http://forum.ziyouz.com/index.php?topic=160.0>)

¹⁰ <https://savollar.islom.uz/s/6791>

¹¹ <https://kun.uz/uz/news/2020/10/16/ozbekistonliklar-farzandlariga-eng-kop-qanday-ism-qoyishmoqda>

R.Xudoyberganovning “O‘zbek antroponimiyasi tizimining variantdorligi” nomli dissertatsiyasida aynan Muhammad ismi bilan bog‘liq qisqartma shaklli ismlar alohida keltirib o‘tilgan¹².

Oldinlari odatiy ismlar bo‘lgan, nominatorlar tilida faol qo‘llanilayotgan ayrim ismlar “nojoiz ismlar” sifatida asta-sekin is‘temoldan chiqib bormoqda. “Nojoiz ismlar” ro‘yxatining ortishi bevosita xalqning diniy tasavvurlari, diniy fatvo hay‘ati tomonidan berilayotgan hukmlar bilan bog‘liq¹³. “Nojoiz ismlar” qatorining yuzaga kelishi ham aynan diniy tafakkur o‘zgarishi bilan bog‘liq. Aslida, biror ismning kelib chiqishida va nom sifatida tanlanishida apellyativning tub ma‘nosi ikkilamchi hodisa bo‘lib, biror ism uchun qat‘iy motiv belgilashning imkoni yo‘q. “Demak, nominatorni so‘zning manbasi emas, konseptning ifoda quvvati qiziqtiradi. Ikkinchi biromil nominatorni apellyativning moddiy qiyofasi jalb qilishidir”¹⁴. Biroq nom sifatida tanlangan lug‘aviy birliklar turli ma‘no assotsiatsiyasiga ega. Shu sababdan ham bugungi kunda nominatorlar ayrim ismlarni “nojoiz” deb hisoblashmoqda.

Shohsanam ismi haqida ayrim diniy ulamolar tomonidan berilgan hukmlar uning ham “nojoiz ismlar” qatoriga qo‘shilishiga sabab bo‘ladi. Umuman, qizlarga *sanam* shakli qatnashgan har qanday ism tavsiya qilinmaydiganlar safiga kirib bormoqda. Asos sifatida, *sanam* – arabcha ma‘nosi “but” bo‘lib, musulmon kishilariga bunday ism berilishi joiz emas deb qaraladi.¹⁵ Shakllari: *Sanamjon, Gulsanam, Shohsanam...*

Maftuna ismining chaqaloqqa berilishi ham ancha muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Ayrim manbalarda bu ismning arabcha “fitna” so‘zi bilan o‘zakdosh ekanligiga urg‘u beriladi.¹⁶ Aslida, ism ma‘nosi unga asos bo‘lgan apellyativning lug‘aviy ma‘nosi bilan hamisha ham to‘liq mos kelavermaydi. Ayrim izohlarda *Maftuna* ismning “maftun qiluvchi, o‘ziga tortuvchi” kabi ma‘nolari ham borligi, aynan shu motiv nominatsiyada yetakchilik

¹² Худойберганов Р. Ўзбек антропонимияси тизимининг вариантдорлиги: Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 2008. – Б.86-87.

¹³ <https://savollar.islom.uz/s/5848>

¹⁴ Юлдашев Д. Атоқли отларнинг антропоцентриқ тадқиқи. Монография. – Тошкент: Sharq ma‘rifati nashr-matbaa uyi, 2020. – Б.99.

¹⁵ <https://savollar.islom.uz/s/21108>

¹⁶ <https://savollar.islom.uz/s/24106>

qilganligi aytiladi.¹⁷ Bizningcha ham, *Maftuna* ismining ikkinchi ma'nosi uning nom sifatida tanlanishiga asos bo'lgan.

Jamiyat a'zolari tomonidan keng muhokama qilinayotgan "nojoiz ismlar"ga yondosh yana boshqa bir guruh ismlar mavjud bo'lib, ularga "tavsiya qilinmaydigan ismlar" deb ta'rif beriladi. Kishilar orasida qo'yilishi modaga aylangan ayrim ismlarni shu guruhga kiritish mumkin: *Yasina, Elif, Shohjahon, Shohruh, Safina, Muhriddin, Alaziz...*¹⁸

Yuqoridagi ismlar shakl tomondan nominatorni o'ziga jalb qiladi. Ism sifatida foydalanish uchun yetarlicha ma'no-mazmun va motivga ega emas deb hisoblansa ham, qo'yilish chastotasi bo'yicha mashhur ismlar ro'yxatini egallab turibdi.

¹⁷ <https://ismlar.com/uz/name/Maftuna>

¹⁸ <https://m.aniq.uz/uz/yangiliklar/ulamolar-bolaga-ayrim-ismlarni-quyishni-tavsiya-etishmadi>